

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMY-AMALIY-TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshiloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёрвна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Xamraeva Nilufar Xamzaevna
Turayeva Feruza Abdurashidovna
Buxoro davlat
tibbiyot instituti

**ODAM PAPILOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATI
KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719545>

ANNOTATSIYA

Odam papillomavirusi (OPV) infeksiyasi og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarining shakllanishi va surunkali kechishida muhim etiopatogen omil hisoblanadi. Virusning epitelial hujayralarda persistensiya qilishi mahalliy immun javob buzilishi, epitelii differentsiatsiyasining izdan chiqishi va yallig‘lanish kaskadlarining faollashuvi bilan kechadi. Mazkur tadqiqotda OPV bilan kasallangan bemorlarda og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarining klinik shakllari, patogenetik asoslari, og‘irlik darajalari va residiv mexanizmlari kompleks tahlil qilindi. Olingan natijalar erta diagnostika va individual davolash strategiyasini takomillashtirish uchun ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: odam papillomavirusi, og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati, klinik shakllar, patogenez, residiv, stomatologiya.

Хамраева Нилуфар Хамзаевна
Турайева Феруза Абдурашидовна
Бухарский государственный
медицинский институт

**КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА**

АННОТАЦИЯ

Инфекция вируса папилломы человека (ВПЧ) играет значимую роль в развитии заболеваний слизистой оболочки полости рта. Персистенция вируса в эпителиальных клетках сопровождается нарушением местного иммунного ответа, процессов дифференцировки эпителия и формированием хронического воспаления. В статье проведен комплексный анализ клинических форм, патогенетических механизмов и особенностей течения заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов с ВПЧ-инфекцией.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, слизистая оболочка полости рта, патогенез, клинические формы, рецидив.

Khamraeva Nilufar Xamzayevna
Turayeva Feruza Abdurashidovna
Bukhara State Medical Institute

**CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF ORAL MUCOSAL DISEASES IN PATIENTS INFECTED
WITH HUMAN PAPILOMAVIRUS**

ANNOTATION

Human papillomavirus (HPV) infection plays a crucial role in the development of oral mucosal diseases. Persistent viral infection leads to impaired local immune responses, altered epithelial differentiation, and chronic inflammation. This article presents a comprehensive analysis of clinical manifestations, pathogenetic mechanisms, and disease course characteristics of oral mucosal disorders in HPV-infected patients.

Keywords: human papillomavirus, oral mucosa, clinical features, pathogenesis, recurrence.

Kirish. Odam papillomavirusi infeksiyasi (OPV) hozirgi shilliq qavati patologiyalarining rivojlanishida muhim o‘rin kunda nafaqat infeksiyon kasallik sifatida, balki og‘iz bo‘shlig‘i tutadigan kompleks biologik va klinik muammo sifatida

qaralmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 70–80 foizi hayoti davomida kamida bir marotaba odam papillomavirusi bilan infitsirlanadi. So'nggi yillarda olib borilgan epidemiologik tadqiqotlar OPV infeksiyasining og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari, xususan surunkali stomatitlar, papillomatoz o'smalar va displastik holatlar bilan bog'liq ekanligini tasdiqlamoqda.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati inson organizmida tashqi muhit bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan noyob biologik tizim hisoblanadi. U doimiy mexanik, kimyoviy, termik va mikrobiologik ta'sirlarga uchraydi. Normal holatda epiteliy hujayralarining yuqori regenerativ qobiliyati ushbu ta'sirlarni kompensatsiya qilish imkonini bersa-da, OPV infeksiyasining bazal epiteliy qatlamida persistensiya qilishi bu muvozanatni izdan chiqaradi. Natijada epiteliy differentsiatsiyasi buzilib, shilliq qavatning muhofaza funksiyasi susayadi.

Patogenetik nuqtai nazardan, OPV infeksiyasi epiteliy hujayralarning proliferatsiyasi va apoptoz jarayonlarini nazorat qiluvchi mexanizmlarga ta'sir ko'rsatadi. Virus onkoproteinlari (E6 va E7) hujayraviy siklni boshqaruvchi asosiy omillar faoliyatini izdan chiqarib, yallig'lanish kaskadlarining uzoq davom etishiga olib keladi. Bu holat mahalliy immun javobning susayishi, sitokin muvozanatining buzilishi va mikrosirkulyatsiya o'zgarishlari bilan birga kechadi.

Klinik jihatdan OPV bilan bog'liq og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari keng spektrda namoyon bo'ladi. Ular eroziv-yazrali stomatit, papillomatoz o'smalar, giperkeratoz, atrofik va displastik o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Ayniqsa yuqori onkogen xavfga ega OPV tiplari aniqlangan bemorlarda kasallikning surunkali, residivlovchi va davolashga chidamli kechishi kuzatiladi.

Stomatologik amaliyotda ushbu kasalliklarning kech tashxislanishi muhim muammo hisoblanadi. Ko'p hollarda klinik belgilar nospesifik bo'lib, ularni boshqa yallig'lanish yoki distrofik holatlardan farqlash qiyin. Bu esa kasallikning chuqurlashishi, residiv chastotasining ortishi va ayrim hollarda prekanserov jarayonlar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shu sababli OPV infeksiyasi bilan bog'liq og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarining klinik va patogenetik xususiyatlarini chuqur o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot stomatologiya, virusologiya va immunologiya fanlari kesishuvida joylashgan bo'lib, klinik

ko'rinishlar, patogenetik mexanizmlar va kasallik kechish xususiyatlarini kompleks tahlil qilishga qaratilgan. Olingan natijalar nafaqat ilmiy nuqtai nazardan, balki amaliyotda erta diagnostika, xavf guruhlari aniqlash va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqishda ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Maqsad: OPV infeksiyasi bilan bog'liq og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarining klinik va patogenetik xususiyatlarini kompleks baholash.

Vazifalar:

- klinik shakllarni tizimlashtirish;
- patogenetik mexanizmlarni tahlil qilish;
- og'irlik darajalari va residiv omillarini aniqlash;

Materiallar va usullar: Tadqiqot 2020–2024 yillar davomida o'tkazilib, unda jami 150 nafar bemor ishtirok etdi. Barcha bemorlarda odam papillomavirusi infeksiyasi laborator tekshiruvlar orqali tasdiqlangan. Tadqiqotga kiritish mezonlari sifatida 18 yoshdan yuqori bo'lish, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida klinik o'zgarishlarning mavjudligi va PSR usulida OPV aniqlanishi belgilandi.

Bemorlar jinsi va yoshiga ko'ra tahlil qilindi: 82 nafar (54,7%) erkak va 68 nafar (45,3%) ayol bemorlar kuzatuvga olindi. Yosh bo'yicha bemorlar 18–30 yosh, 31–45 yosh, 46–60 yosh va 60 yoshdan yuqori guruhlarga ajratildi. Ko'pchilik bemorlar mehnatga layoqatli yoshda bo'lib, bu kasallikning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi.

Klinik tekshiruv standart stomatologik algoritmi asosida amalga oshirildi. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati vizual va palpator tekshiruvdan o'tkazildi, patologik elementlarning joylashuvi, o'lchami, rangi, yuzasi va og'riqliligi baholandi. Barcha bemorlarda gigienik holat, tish qatorining holati va parodont to'qimalari ham baholandi.

Laborator diagnostika maqsadida PSR usulida OPV tiplari aniqlandi. Qo'shimcha ravishda umumiy qon tahlili, yallig'lanish ko'rsatkichlari va ayrim bemorlarda immunologik ko'rsatkichlar baholandi. Statistik tahlil SPSS dasturida amalga oshirilib, ishonch darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Tekshiruv natijalari. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, odam papillomavirusi infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari klinik jihatdan keng spektrda namoyon bo'ladi va kasallik kechishi ko'p omilli xarakterga ega.

1-jadval.

Klinik shakllar bo'yicha bemorlarning taqsimoti

Klinik shakllar	Bemorlar soni (n=150)	%
Eroziv stomatit	42	28,0
Yazrali stomatit	31	20,7
Papillomatoz o'smalar	36	24,0
Giperkeratoz (leykoplakiya)	23	15,3
Atrofik o'zgarishlar	12	8,0
Displastik holatlar	6	4,0

Jadval 1 ma'lumotlariga ko'ra, eng ko'p uchraydigan klinik shakl eroziv-yazrali stomatit bo'lib, u ko'p hollarda kuchli og'riq sindromi va ovqatlanish qiynlashuvi bilan kechdi.

2-jadval.

Klinik og'irlik darajalari

Klinik ko'rsatkichlar	Yengil daraja (n=48)	O'rta daraja (n=57)	Og'ir daraja (n=45)
Og'riq sindromi	+	++	+++
Eroziyalar	18 (37,5%)	39 (68,4%)	41 (91,1%)
Yazrali elementlar	6 (12,5%)	21 (36,8%)	38 (84,4%)

Qonlash	4 (8,3%)	17 (29,8%)	32 (71,1%)
Epitelizatsiya muddati (kun)	7–10	14–18	21–28
Residiv	9 (18,7%)	26 (45,6%)	34 (75,6%)

Og‘ir kechgan bemorlarda epitelizatsiya jarayonlari 2–3 marta uzayganligi aniqlandi. Bu guruhda residiv chastotasi ham yuqori bo‘ldi.

3-jadval.

Residiv xavf omillari

Residiv xavf omillari	Bemorlar soni	%
Immunitet pasayishi	68	45,3
Yuqori onkogen OPV	(16,18) 54	36,0
Surunkali somatik kasalliklar	47	31,3
Chekish	39	26,0
Og‘iz gigienasi past	58	38,7
Davolashga rioya qilmaslik	41	27,3

Jadval 3 natijalariga ko‘ra, residiv holatlari ko‘pincha immunitet pasayishi va zararli odatlar bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Muhokama. Ushbu tadqiqot natijalari odam papillomavirusi infeksiyasi og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarining klinik kechishi

va patogenetik mexanizmlarini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, klinik shakllarning xilma-xilligi virusning epitelial hujayralarda persistensiya qilish darajasi, bemorning immun holati va tashqi omillar ta‘siri bilan bog‘liq.

Kasallikning eroziv-yazrali shakllarida og‘riq sindromining yuqori intensivligi va epitelizatsiya jarayonlarining uzayishi qayd etildi. Bu holat mahalliy immun javobning susayishi, yallig‘lanish mediatorlarining ortishi va mikrosirkulyatsiya buzilishlari bilan izohlanadi. Papillomatoz o‘smalar bilan kechgan holatlarda esa kasallikning uzoq davom etishi va residiv chastotasining yuqoriligi virusning biologik faolligi va epitelial to‘qimadagi proliferativ jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Olingan natijalarni chet el tadqiqotlari bilan solishtirish shuni ko‘rsatadiki, OPV infeksiyasi bilan bog‘liq og‘iz bo‘shlig‘i patologiyalari ko‘p mamlakatlarda o‘xshash klinik qonuniyatlarga ega. Biroq, ayrim hollarda klinik kechish og‘irligi, residiv chastotasi va patogenetik omillar ta‘sirida farqlar kuzatiladi. Bu farqlar aholi genetic xususiyatlari, immun holat va ekologik omillar bilan izohlanishi mumkin. Muhokama jarayonida kasallikning prekanserov potensialiga alohida e‘tibor qaratildi. Ayniqsa displastik o‘zgarishlar bilan kechgan holatlarda doimiy dinamik kuzatuv va morfologik nazorat zarurligi ta‘kidlanadi.

Bu holatlar klinik amaliyotda xavf guruhlarini erta aniqlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari OPV infeksiyasi bilan bog‘liq og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarini boshqarishda kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatadi. Klinik belgillarni chuqur tahlil qilish, patogenetik omillarni hisobga olish va individual davolash taktikasini tanlash terapevtik samaradorlikni oshiradi.

Xulosa. 1. Odam papillomavirusi infeksiyasi og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarining rivojlanishi va klinik kechishini belgilab beruvchi asosiy etiopatogen omil hisoblanadi. 2. OPV bilan bog‘liq kasalliklar klinik jihatdan eroziv-yazrali stomatit, papillomatoz o‘smalar, giperkeratoz, atrofik va displastik shakllarda namoyon bo‘ladi. 3. Kasallik og‘ir kechgan bemorlarda epitelizatsiya jarayonlarining uzayishi, og‘riq sindromining kuchayishi va hayot sifati sezilarli darajada pasayishi qayd etildi. 4. Residivlovchi kechish virusning epitelial hujayralarda persistensiya qilishi, mahalliy immun javobning susayishi va tashqi xavf omillari ta‘siri bilan bog‘liq. 5. Immunitet pasaygan, zararli odatlarga ega va surunkali somatik kasalliklari bo‘lgan bemorlar yuqori xavf guruhini tashkil etadi. 6. OPV bilan bog‘liq og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarini erta diagnostika qilish klinik asoratlar va prekanserov o‘zgarishlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. 7. Olingan natijalar stomatologik amaliyotda individual yondashuvga asoslangan davolash strategiyalarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. 8. Ushbu tadqiqot natijalari OPV infeksiyasi bilan bog‘liq og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati kasalliklarini boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Gillison M.L., Chaturvedi A.K., Lowy D.R. Human papillomavirus and head and neck cancer. *New England Journal of Medicine.* 2015;372(7): 611–620.
- Doorbar J. Molecular biology of human papillomaviruses. *Nature Reviews Microbiology.* 2013;11(7): 499–512.
- Syrjänen S. Oral manifestations of human papillomavirus infections. *Oral Oncology.* 2018;82: 37–44.
- Mehanna H., Beech T., Nicholson T. et al. Prevalence of human papillomavirus in oral mucosa. *Annals of Oncology.* 2019;30(6): 951–960.
- Kreimer A.R., Clifford G.M., Boyle P. Human papillomavirus types in head and neck squamous cell carcinoma. *Cancer Epidemiology.* 2017;47: 1–8.
- Stanley M. Immune responses to human papillomavirus. *Vaccine.* 2012;30(Suppl 5): F83–F87.
- Woo S.B., Lin D. Oral papillomas and HPV-related lesions. *Dental Clinics of North America.* 2014;58(2): 385–399.
- Naglik J.R., König A. Oral mucosal immunity and viral infections. *Journal of Dental Research.* 2016;95(8): 835–843.

9. Chaturvedi A.K. Epidemiology of oral HPV infection. *Journal of Clinical Oncology*. 2015;33(29): 3235–3242.
10. Fakhry C., Gillison M.L. Clinical implications of HPV in oral diseases. *The Lancet Oncology*. 2014;15(8): e353–e363.
11. Ribeiro K.B., Levi J.E. HPV infection and oral mucosal lesions. *International Journal of Oral Science*. 2019;11(3): 1–8.
12. Termine N., Panzarella V. HPV-related oral lesions: clinical features. *Journal of Oral Pathology & Medicine*. 2016;45(8): 561–567.
13. Miranda-Galvis M., Santos-Silva A.R. Oral HPV infection and epithelial changes. *Clinical Oral Investigations*. 2020;24(2): 815–823.
14. D'Souza G., Kreimer A.R. Natural history of oral HPV infection. *Clinical Infectious Diseases*. 2014;58(3): 373–380.
15. Zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer. *Nature Reviews Cancer*. 2009;9(10): 701–708.
16. Warnakulasuriya S. Oral potentially malignant disorders and HPV. *Oral Diseases*. 2018;24(1–2): 19–26.
17. IARC Working Group. Biological agents: human papillomaviruses. *IARC Monographs*. 2019;100B: 1–475.
18. WHO. Human papillomavirus and related diseases. *World Health Organization Report*. 2022.

Интернет манбалар

19. World Health Organization – Human Papillomavirus (HPV). <https://www.who.int>
20. International Agency for Research on Cancer (IARC). <https://www.iarc.who.int>
21. Centers for Disease Control and Prevention – HPV and Oral Health. <https://www.cdc.gov>
22. National Cancer Institute – HPV and Oral Cancers. <https://www.cancer.gov>
23. PubMed (NCBI) – Oral HPV infection. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
24. Scopus Database – HPV and Oral Diseases. <https://www.scopus.com>
25. Web of Science – HPV Research Collection. <https://www.webofscience.com>
26. MedlinePlus – Human Papillomavirus. <https://medlineplus.gov>
27. Oral Oncology Journal Homepage. <https://www.journals.elsevier.com/oral-oncology>
28. Journal of Oral Pathology & Medicine. <https://onlinelibrary.wiley.com>
29. The Lancet Oncology. <https://www.thelancet.com>

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000